

REQUIEM POR LA PAZ - OPERACION RELAMPAGO

No pregunten por que hoy el viento llora en la sierra,
ni por que los pinos se inclinan con tal pesadumbre;
es que ha caido una sombra que asfixiaba a la tierra,
pero el precio ha sido sangre y amargura en la cumbre.

Aquel que sembraba el miedo en el surco ajeno,
el que apago tantas vidas con su mano de espino,
ha bebido por fin de su propio veneno,
quedando su nombre perdido en el polvo del camino.

Ya no vendran sus cuatro jinetes de sombra
a robarle el futuro al hijo que apenas florece;
hoy la tierra descansa, hoy la paz se nos nombra,
mientras el eco de un imperio de llanto desaparece.

Sus manos de bronce sostuvieron nuestra bandera,
mientras sus pechos recibian el fuego y el desafio;
se han ido los heroes, cruzaron la ultima frontera,
para que en nuestros campos ya no corra sangre como rio.

Ya no habra marcas en las puertas ni el tres sera presagio,
el Gallo de la Niebla ha perdido su ultimo aliento.
Pero en cada hogar humilde, tras el largo naufragio,
hay una lagrima de alivio que vuela con el viento.

Mexico al fin se levanta, sanando su herida y su duelo.

¡DUERMAN EN PAZ, GUERREROS DE LA LUZ!

¡LA LARGA NOCHE HA TERMINADO!

¡DIOS BENDIGA A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS!

Autor: Ricardo Reyes Ramos